

SAYYOHLIK JARAYONLARINI TASHKIL ETISH TIZIMIDA SERVERINING TEXNIK VA TASHKILY TA'MINOTIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Xoliqova Manzura Qoyirovna

*TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti
"Muxandislik grafikasi va raqamli texnologiyalar" kafedrasida assistenti.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada sayyohlik jarayonlarini tashkil etish tizim arxitektirasini yaratish axborot va dasturiy ta'minoti ishlab chiqilgan.

Sayyohlik jarayonlarini tashkil etish va takomillashtirish axborot tizimini yaratish algoritmi va ishlab chiqish mexanizmi haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: axborot, tizim, server, internet, SQL, jarayon, antivirus, domen, provayder, texnik ta'minot, dasturiy ta'minot, tizim.

Sayyohlik veb-axborot tizimining tuzilishida web-serverlarning o'rni juda katta hisoblanadi. Bizga ma'lumki, bu serverlar Internet tarmog'i bilan bog'lanishni ta'minlaydi. Server texnikasi va dasturiy ta'minotiga alohida talablar qo'yiladi. Web serverlarning ishlash jarayoni shundan iboratki, foydalanuvchi "klient" so'roviga javob beradi. Masalan, fayl so'ralsa, web-server faylni oladi va foydalanuvchiga yuboradi. Ko'pchilik Web serverlar jo'natish bilan kifoyalanadi. Hozirgi vaqtda zamonaviy web serverlar bir vaqtning o'zida ko'p sonli so'rovlarni qayta ishlaydi va tezda ularga javob beradi. Web serverlarning imkoniyatlarining kengayishi so'rovlarni murakkab usullarda qayta ishlashni ta'minlaydi. Natijada web serverlar yangi nom bilan nomlana boshlandi va serverli dasturlar yoki axborotlashgan serverlar nomini oldi. Server dasturlari axborotlarni qayta ishlash imkoniyatlari kengaygan va foydalanuvchi bilan bog'langan holda dasturda ishlashni ta'minlaydi. Foydalanuvchi kompyuterida dasturni namoyishga qo'ygan sahifani o'qiy oladi va web server foydalanuvchiga shuni ta'minlab beradi. Haqiqiy bajaruvchi skriptlar web serverda ishlarni bajaradi. Web serverlarning bunday ajoyib imkoniyatlari texnologiyalardan mantiqiy foydalanib yaxshi natijalarga erishilmoqda.

Veb-server bo'lishi uchun xavfsizlik tizimi bilan ta'minlangan alohida xonada kuchli, zamonaviy model va konfiguratsiyadagi Intel Pentium IV kompyuteri bo'lishi va u internet tarmog'iga ulangan bo'lishi zarur. Veb-server ishini va xavfsizligini ta'minlash uchun unga birorta mutaxassis bo'lgan administrator – mas'ul shaxs tayinlanishi talab etiladi.

Veb-serverlarga alohida texnik talablar qo'yiladi. Ushbu sayyohlik veb-sayt serveri tarmoqda normal ishlashi uchun unga navbatdagi texnik va dasturiy ta'minot talab etiladi: Windows XR operatsion tizimi, 256 MB hajmli operativ xotirlash qurilmasi, kamida 32 MB xotira hajmdagi videoadapter, 20 GB hajmli qattiq magnitli disk, internetga ulanish uchun tarmoq adapteri, ixtiyoriy modeldagi ichki yoki tashqi modem, o'rnatilishi kerak bo'lgan dasturlardan 5-versiyadagi Internet Explorer yoki Opera brauzeri, MySQL Server, birorta antivirus dasturi, Windows operatsion tizimining Internet Information Server komponentasi qo'shimcha o'rnatilishi kerak.

Yuqorida keltirilgan dasturlardan Windows operatsion tizimining Internet Information Server komponentasini o'rnatish jarayoni bilan tanishib chiqamiz. Bu veb-serverni o'rnatish uchun dasturiy ta'minotni istalgan Windows operatsion tizimi bilan ishlaydigan kompyuterda o'rnatilgan bo'ladi va u operatsion tizimning tarkibiy qismi bo'lganligi sababli hech qanday ortiqcha ovoragarchiliklarsiz o'rnatiladi va sozlash ishlariga hojat ham qolmaydi. Buning uchun faqat Windows operatsion tizimini o'rnatish diski bo'lishi yetarli. IIS o'zining funksional imkoniyatlari va ishonchliligi bilan boshqa serverlardan qolishmaydi. Uning imkoniyatlaridan foydalanib ixtiyoriy tizimni amalga oshirish mumkin.

Demak, Windows operatsion tizimini o'rnatish diskini disk yurituvchisiga qo'yamiz. Disk avtomatik yuklanib, uning interfeysi ochiladi. Undagi komandalar ichidan "Ustanovka komponentov Windows" tugmasini bosamiz. Natijada Windows ning barcha komponentalari ro'yxati chiqadi va o'rnatilganlari alohida belgilangan bo'ladi. Operatsion tizimni o'rnatilganda,

alohida ko'rsatilmasa, IIS komponenta o'rnatilmaydi. Shuning uchun unga xam belgi qo'yamiz va «Dalee» tugmasini bosamiz. Bir necha daqiqadan so'ng IIS o'rnatiladi. Natijani ko'rish uchun S: diskini ochib ko'ramiz, unda Inetpub katalogi paydo bo'ladi. Ma'lumotlar bazasiga ulash yoki ASP tilini o'rnatish uchun hech qanday harakat qilinmaydi.

MySQL turli operatsion tizimlarda ishlatilishi mumkin, masalan UNIX, Microsoft Windows. MySQL ni o'rnatish uchun zaruriy dasturiy ta'minotni internetdagi <http://www.mysql.com> adresdan ko'chirib olish mumkin.

Veb-server o'rnatilib bo'lingach, yaratgan sayyohlik veb-saytimizni ishlashini lokal serverda ham tekshirib ko'rishimiz mumkin. Buning uchun dastur fayllarimizni S:/Inetpub/wwwroot katalogiga joylashtiramiz va brauzerda ochib ko'ramiz. Adreslar satriga localhost/start.asp yoziladi.

Veb-saytni internetga joylashtirishning bir qancha usullari mavjud, masalan tekin va pullik joylashtirish. Har ikkalasida ham avvalo, veb-sayt uchun domen nom olinadi.

Bu jarayon bilan tanishishdan oldin ayrim tushunchalarni ta'riflab o'tsak. Domen - Internet tarmog'ining ierarxik nomlarining joylashgan sohasi bo'lib, noyob domen nomi bilan belgilanadi va unga domen nomlari serverlar yig'indisi (Domain Name System – DNS) tomonidan xizmat ko'rsatiladi hamda uni domen ma'muriy boshqaruvchisi markazlashgan holda boshqaradi. Har bir qayd etilgan domen nomi uchun yagona ma'muriy boshqaruvchi belgilangan. Domen nomi veb-sayt identifikatori bo'lib, u lotin alifbosi harflaridan va raqamlardan hamda oraliq simvollaridan tashkil topadi. Masalan, www.uzincom.uz.

Domen nom olish uchun ixtiyoriy bir provayderga murojaat qilinadi. Provayderlar veb-sayt egalari bilan domen nomlari bilan ta'minlash va internet tarmog'iga joylashtirish kabi xizmatlarni ko'rsatadilar.

Domen nomini qayd qildirish uchun birorta domen nomini tanlab, provayderga murojaat qilinadi va maxsus forma to'ldirilib, kamida 1 yilga ma'lum mablag' to'lab, shartnoma tuziladi. Ixtiyoriy provayder domen olish markaziga murojaat qilib, tanlangan domenning mavjud yoki mavjud emasligini tekshiradi. Agar domen bo'sh bo'lsa, bu domen nomi sizning veb-saytingiz uchun band qilinadi. Aks xolda boshqa nom tanlashga to'g'ri keladi. Murojaat qilgan har qanday yuridik yoki jismoniy shaxs tomonidan berilgan talabnomaga ko'ra Domen nomi ro'yxatga olinadi.

Web-sayt optimizatsiyasi deganda uning relevantligini, samaradorlik indeksini oshirishga qaratilgan xarakter bo'lib, bu maqsadga erishish uchun foydalanuvchilarning kalit so'zlarni kiritish qoidalarini aniqlash zarur. Ma'lum foydalanuvchilar guruhi ularni qiziqtirayotgan tovar va xizmatlarni qidiruv tizimida izlashda qanday so'zlardan foydalanishlari va nimaga asoslangan holda kalit so'zlarni kiritish qonunlarini aniqlash kerak. Web-saytga kiruvchi foydalanuvchilar tovar xarid qilmoqchimi yoki yo'qmi. Ularning bu maqsadlarini oldindan aniqlay bilish zarur.

Yuqori relevantlik darajasi butun bir jumalarning mos tushishi, bu jumalarning saxifa matnida, havolasida, sarlavhasida mavjud bo'lishi saxifa vaznini sezilarli darajada orttiradi. Bunday natijaga erishishda raqobatning kamayishiga va saxifaga tashrif buyuruvchilarning sonini kamayishiga, lekin auditoriya salohiyati sonini ortishiga olib keladi.

Hujjat relevantligini oshirishga qaratilgan harakatlar qanchalik to'g'ri va yuqori darajada amalga oshirilmasin, tashqi havolalar vazni natijasida boshqa saxifalar qidiruv natijalari saxifasida yuqori o'rinlarni egallashi mumkin. Bunda mashxur kalit so'zlar o'rniga hujjatda mashhurlik darajasi pastroq bo'lgan so'zlardan foydalanish mumkin. Bunday optimizatsiya natijasida biz ko'proq foydalanuvchilarga ega bo'lganimiz bilan maqsadli auditoriyaning yuz yoki mingtagacha kamayishiga olib kelishi mumkin.

Saxifa so'rovga nisbatan relevantligi yuqori bo'lishi uchun quyidagi qoidalarga rioya qilish zarur:

– So'rovga nisbatan optimallashtirilayotgan so'rov jumlasini unchalik katta bo'lishi kerak emas. Bosh saxifadan tashqari boshqa barcha saxifalarda barcha kalit so'zlarni ishlatish mumkin. Saxifa matni ma'lum bir mavzuga doir bo'lishi lozim.

– Xavolalar matni o‘qilishi oson va tushunarli bo‘lishi lozim. Foydalanuvchi xavola matnini o‘qib, u yo‘naltirayotgan saxifa maqsadini aniq anglashi va saxifada mavjud boshqa havolalarni o‘qishga chorlashi kerak bo‘lgan jumladan iborat bo‘lishi kerak.

– Sarlavhalarda so‘rovda ishtirok etuvchi so‘zlarning qatnashishi lozim. Agar sarlavha jumlasida katta bo‘lsa, uni ichma-ich joylashgan jumlagacha bo‘lib yuborish maqsadga muvofiq.

– Web-sayt matnlarida kalit so‘zlarni ishtirok ettirish kerak. Lekin bu so‘zlar matnning 5 foizidan oshmasligi dardkor. Har bir so‘z matnning 1/20 qismini tashkil etishi kerak. Aks holda, agar kalit so‘zlar ko‘proq ishlatilsa, qidiruv tizimi robotlari tomonidan spamindeks deb qaraladi;

– Sayt tematikasi bilan bog‘liq saytlarga maqsadga muvofiq so‘zlar qo‘llanilgan havolalarning mavjud bo‘lishi;

Shunday qilib, web-saytni doimo ma‘lum bir vaqt oralig‘ida yangilab turish lozim. Chunki qidiruv tizimlari indekslashtirishda, foydalanuvchi qiziqishlarini inobatga oladi. Foydalaiuvchilar esa yangi axborotlarni qadrlashadi. Web-sayt yangilanganidan keyin qidiruv tizimiga bu haqida xabar berish kerak. Bu xabarda saxifaning oxirgi yangilangan vaqti, oldingi yangilangan vaqti va sahifa yangilanganligi faktlari uzatiladi. Bu ma‘lumotlarning barchasi sahifa qayta indekslashtirish jarayonini tezlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Elektron tijorat to‘g‘risida» O‘zbekiston Respublikasining qonuni, 29.04.2004 y.
2. «Elektron to‘lovlar to‘g‘risida» O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 16.12.2005 y.
3. «Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida» O‘zbekiston Respublikasining qonuni, 29.04.2004 y.
4. Xramsov P.B., Brik S.A., Rusak A.M., Surin A.I. Основы web-технологий. 2003 г.
5. Холмогоров V.L. Web – masterstva. M.:Piter 2001 г.
6. Выков V. A. Электронный бизнес и безопасность. — М.: Радио и связь, 2000 г.
7. Bokarev T. Энциклопедия Интернет-рекламы. — М.: Издательство «PROMO-RU», 2000.
8. Принцип электронного бизнеса / Перевод: Rubsov V., Gracheva M.V. – Изд-во: Открытые системы, 2001г.
9. Norchayev A..N. Xalqaro sayyohlik rivojlanishning iqtisodiy o‘shishga ta’siri. //Turkiston gazetasi. 14 – sentabr. 2009
10. Norchayev A.N., Eshnazarov M.A. Taraqqiyotning muhim bo‘g‘ini. //Turkiston gazetasi. 29 – noyabr. 2006 y
11. Butunjahon Turizm Tashkilotining 2010 - yil turizm sohasi rivojlanishi va uning kelajakdagi prognozi bo‘yicha hisoboti. // www.unwto.org, 2010
12. „O‘zbekturizm“ MKning 2005 – 2012 – yillarda xizmat ko‘rsatish va servis sohasini jadal rivojlantirish dasturi
13. Дурович А.Р. Организация туризма – СП.: «ПИТЕР» 2009.
14. Турковский М. Маркетинг гостиничных услуг. Учебное пособие – М.: «ФИС» 2008.
15. Бутко И.И. и другие. Туристический бизнес: Основы организации – М.: «ФИС» 2008.
16. Биржаков М.В. Введение в туризме. – СП.: «ПИТЕР» 2008.
17. Уолкер Дж.Р. Введение гостеприимство. Зарубежнкй учебник. – М.: «ЮНИТИ - ДАНА» 2008.
18. Севастьянов Д.В. Основы странаведение и международного туризма. Учебное пособие. – М.: «Академия». 2008.
19. Ефимова О.П. Экономика гостиниц и ресторанов. Учебник. – М.: «Новое знание» 2008.
20. Берлоу Дж., Стюарт П. Сервис ориентированный на бренд – новое нокурентное преимущество. –М.: «Олимп-бизнес» 2006.
21. Aliyeva M.T. , Xo‘jayev O‘.X. Turizm rivojlanishini prognozlash. O‘quv qo‘llanma. – T.: «TDIU» 2005.